

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAD/CAM/CAI-СИСТЕМ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕХАНООБРАБОТКИ ПОРШНЕЙ ДВС

Алишер Мамаджанов, Шамилидин Сирожидинов, Хожиакбар Дўсчанов
Ташкентский государственный технический университет,
a.mamadjanov@tdtu.uz, sh.sirojiddinov@tdtu.uz, hojiakbardoschanov237@gmail.com

Аннотация: Проанализированы решения по использованию CAD/CAM/CAI систем для механообработки поршней ДВС. Предложен вариант технологии мелкосерийного производства поршней ДВС. Разработано приспособление для токарного обрабатывающего центра.

Ключевые слова: CAD/CAM/CAI; поршень; технология.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080785>

Введение

Получение деталей ДВС с требуемым качеством поверхности и заданной точностью размеров является комплексной задачей. Высокоточное формообразование таких деталей из алюминиевых сплавов в немалой степени достигается заданием определенных параметров механической обработки.

В современном моторе поршни являются одними из самых нагруженных деталей. Рост максимальных оборотов двигателя заставляет бороться за снижение массы шатунно-поршневой группы. Чем легче поршень, тем меньше он под действием боковых сил инерции прижимается к поверхности цилиндра. Это ведет к снижению механических потерь, и увеличению максимально допустимых оборотов двигателя и мощности. При снижении массы поршень приобретает оригинальную форму и утрачивает простоту конструкции.

В процессе эксплуатации поверхность направляющей части поршня (юбки) должна иметь определенное пятно контакта с поверхностью цилиндра, в других местах между указанными поверхностями должна сохраняться необходимая величина диаметрального зазора. Сложная конфигурация наружных и внутренних поверхностей поршней двигателей внутреннего сгорания предопределяет низкую и неравномерную жесткость поршня в продольном и поперечном сечениях. Это обстоятельство заставляет самым внимательным образом относиться к операциям, на которых обеспечиваются высокие требования конструкторской точности (6-8 квалитеты при высоте микронеровностей поверхности до Ra 0,32 мкм). Самые ответственные поверхности поршня отверстие под палец, нижняя часть (юбка) и канавки под компрессионные и маслосъемные кольца.

При механической обработке поршня заданные конструктором требования выдерживаются при совмещении технологической базы с конструкторской базой осью поршня. Ось, как технологическая база, может быть реализована введением в конструкцию поршня внутренней конической поверхности [1], которая расположена около открытого торца юбки. Эта коническая поверхность формируется на этапе заготовительной операции, сохраняется на протяжении всего технологического процесса и используется при механической обработке наиболее точных наружных поверхностей поршня. Таким образом, реализуется принцип постоянства баз, как на этапе изготовления поршня, так и при контроле точности взаимного расположения его элементов (соосности головки и юбки, перпендикулярности торца головки и торцов канавок к оси поршня) и точности формы поверхностей (профили поперечных и продольных сечений головки и юбки). Базирование поршня в угловом положении осуществляется по отверстию под палец.

Технологический процесс, разработанный для условия мелкосерийного производства, реализуется на специализированных металлорежущих станках с ЧПУ. Обработка отверстия под палец в этом случае осуществляется на станке фрезерной группы с применением программного базирования при помощи САГ- системы (рис. 1).

Рис. 1. Экранная форма работы САГ-системы PowerInspect

Результаты

В данной работе использовался специализированный программный продукт для контроля и измерения деталей на станках с применением контактных измерительных щупов Delcam PowerINSPECT. 3D-модель поршня двигателя внутреннего сгорания загружается в Power INSPECT для обмера поверхностей, как показано на рис. 1. Результаты этого обмера используются для построения скорректированной 3D-модели детали с помощью САД-системы в соответствии с реальным положением заготовки на станке.

По скорректированной модели с новой системой координат формируется управляющая программа обработки отверстия под палец (рис. 2а). Далее следует токарная обработка (рис. 2б). Процесс обеспечения заданной точности токарной обработки начинается с первой операции обдирки, от которой зависит равномерность толщины стенок юбки и головки.

Рис. 2. Последовательность обработки поршня: а) обработка отверстия на фрезерном обрабатывающем центре, б) обработка наружных поверхностей, карманов и окна на токарном обрабатывающем центре

Разработка управляющих программ для обработки поршня ведется в САМ-системе, которая должна отвечать ряду требований. Во-первых, САМ-система должна иметь модули для программирования как токарных, так и фрезерных переходов, а также фрезерно-токарной обработки, во-вторых, иметь поддержку формата файлов применяемой САД-системы, чтобы исключить конвертирование форматов и возможные при этом ошибки. В-третьих, САМ-система должна иметь возможность симуляции обработки, чтобы проверить полученные траектории до отправки на станок. Симуляция обработки заданного поршня на токарном обрабатывающем центре в САМ-системе представлена на рис. 3.

Рис. 3. Экранная форма работы САМ-системы DP Esprit

Как при фрезерной, так и при токарной обработке поршня, необходимо сочное и надежное базирование и закрепление на станке. В связи с этим, в качестве прототипа зажимного устройства заготовки на многоцелевом токарном обрабатывающем центре было решено использовать конструкцию станочного приспособления, представленную на рис. 4.

Рис. 4. Схема приспособления для базирования и зажима поршня на станке

В этом случае базирование заготовки осуществляется по конической поверхности, которая расположена на юбке поршня. Осевой зажим осуществляется с помощью пальца через центральное поперечное отверстие. Палец устанавливается на центральном штоке приспособления, который движением вдоль своей оси обеспечивает надежное закрепление заготовки. При такой схеме приспособления палец также является базой углового положения заготовки. Данная конструкция позволяет проводить обработку всех наружных поверхностей поршня за один установ.

Для обработки таких элементов поршня, как карманы и пазы, станок должен быть оснащен приводной револьверной головкой с возможностью использования вращения главного шпинделя в качестве движения подачи. Наиболее ответственная операция формирование овално-бочкообразного профиля выполняется в самом конце технологического процесса, фрезерование по методу следа и касания.

Выводы

Современные CAD/CAM/CAI системы позволяют осуществить технологическую подготовку мелкосерийного опытного производства поршня ДВС. CAD-система обеспечивает возможность корректировки исходной 3D-модели с учетом требований технологии, а также проектирования приспособления для закрепления заготовки. Написание управляющей программы для прецизионной механообработки осуществляется с помощью САМ-системы. Программное базирование в САI-системе необходимо для определения фактического положения заготовки на станке. Использование CAD/CAM/CAI систем позволяет исключить грубые ошибки на стадии технологической подготовки, что позволяет сократить затраты опытного производства.

Результаты работы были получены в ходе выполнения совместного проекта ОАО «УМПО» и ФГБОУ ВПО УГАТУ «Разработка и промышленное освоение координируемых технологий высокоточного формообразования и поверхностного упрочнения ответственных деталей из Al-сплавов с повышенной конструкционной энергоэффективностью», реализуемого по Договору №40/10- 30976/НЧ-НЧ-01-13-ХГ при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (договор №02.G25.31.0010 м/у ОАО «УМПО» и Министерством образования и науки РФ) в рамках Постановления Правительства РФ № 218 от 9 апреля 2010 года.

Список литературы

1. 1. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. /Под ред. Косиловой А. Г., Мещерякова Р. К., Дальского А. М., Сусллова А. Г.. 5-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2001. Т. 1. – 272 с.
2. 2. Ермаков Ю. М. Комплексные способы эффективной обработки резани ем: Библиотека технолога. - М.: Машиностроение, 2005. – 272 с.